

6. Kugan S.F. Spatial development of territories in the context of economic development of the region / S.F. Kugan // Corporate Governance and innovative economic development of the North: Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. – 2020. – No 1. – P. 95-100. – DOI 10.34130/2070-4992-2020-1-95-100.

7. Литовский В.В. Пространственное развитие большого Екатеринбурга и его лимитирующие факторы по высотности* / В.В. Литовский // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2020. – № 3 (46). – С. 17-21. – DOI 10.25628/UNIP.2020.46.3.003.

8. Ткачева Т.Ю. Ключевые тренды устойчивого развития: трансформации и перспективы / Т.Ю. Ткачева, Р.В. Ободец // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 446-451.

УДК 378.046.4
DOI

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗАХАРОВ С.В.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье проведен компаративный анализ процессов развития дополнительного профессионального образования в Российской Федерации и в Луганской Народной Республике. Определены показатели, с помощью которых можно проводить оценку непрерывного образования в течение

жизни. Организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования в ЛНР, столкнутся с высокой конкуренцией среди подобных организаций на российском рынке с разной формой собственности и различным уровнем ресурсного обеспечения учебного процесса. В результате следует, что в процессах интеграции ЛНР в экономическое пространство на уровне соответствующих организаций должна выработываться соответствующая адаптивная стратегия.

Ключевые слова: компаративный анализ, дополнительное профессиональное образование, Луганская Народная Республика, Российская Федерация, рынок труда

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

ZAHAROV S.V.,
doctor of economic sciences, professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KHARITONOVA O.S.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEI SVE «Lugansk State University
named after Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic

The article comparative analysis of the development processes of additional professional education in the Russian Federation and in the Lugansk People's Republic are provides. The indicators that can be used to assess lifelong learning throughout life was identified. Organizations implementing additional professional education programs in the LPR will face high competition among similar organizations on the Russian market with different forms of ownership and different levels of resource support for the educational process. As a result, it follows that in the processes of LPR integration into the economic space, an appropriate adaptive strategy should be developed at the level of the respective organizations.

Keywords: comparative analysis, additional professional education, Lugansk People's Republic, Russian Federation, labor market

Постановка задачи. Состояние современного рынка труда характеризуется наличием ряда проблем, одна из которых – несоответствие кадровых потребностей работодателей и профессиональных возможностей лиц, претендующих на работу.

В изменяющихся социально-экономических условиях образование не может не реагировать на запросы общества, рынка труда, индивидуальных потребителей. Рынок образования является

полноценным рынком услуг, обеспечивающим удовлетворение запроса государства в подготовке высококвалифицированных кадров, потребностей предприятий, личности в образовательных услугах. Растущим сектором данной сферы является сектор услуг дополнительного профессионального образования. Система дополнительного профессионального образования более мобильно позволяет оказывать образовательные услуги, пользующиеся спросом в обществе. Всё более ускоряющиеся темпы развития общества, повышение возраста работоспособного населения приводят к необходимости постоянного совершенствования работающими гражданами своих профессиональных компетенций, повышения квалификации. Увеличение численности людей предпенсионного и пенсионного возраста, пересмотр их жизненной позиции влияет на изменение спроса на услуги дополнительного профессионального образования.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы, связанные с развитием рынка дополнительного профессионального образования, рассматривались как российскими, так и отечественными авторами. Среди работ, которые касаются проблем и перспектив развития рынка дополнительного профессионального образования можно выделить таких авторов, как: Беляков С.А., Каравай А.В., Полушкина Е.А., Дежина И.Г., Коновалова Т.Е., Кузменко Ю.Г., Окольнишникова И.Ю., Ободец Р.В., Каточков В.М., Кузьминов Я.И., Мигунова Д.Ю., Саловарова Ю.Е., Ковалёва Н.В., Бородина Д.Р., Ковалёва Л.Э., Зелёная Л.Г., Щербакова Н.А., Каменская М.В. и др.

Среди учёных и практиков Луганской Народной Республики можно выделить Ефременко Е.В., Носко О.А., Винокурова С.Г., Шумакова Н.В., Бурденко О.О., Винокурова С.Г. и других. Однако вопросы, связанные с перспективами и прогнозами развития дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), остаются недостаточно изученными.

Цель данной статьи заключается в проведении компаративного анализа процессов развития сферы дополнительного образования в Российской Федерации и Луганской Народной Республики для определения основных показателей оценки непрерывного образования в течение жизни, а также выявление возможностей выхода организаций ИДПОДО ЛГУ им. В. Даля относительно выхода на рынок дополнительного профессионального образования Российской Федерации.

Изложение основного материала. Спектр услуг ДПО расширяется в современном мире прямо пропорционально увеличению спроса на высококвалифицированную рабочую силу. Справедливо отмечено в работе Т.Е. Коноваловой: «...Ускоряющиеся темпы жизни, дефицит временных ресурсов диктует необходимость минимизации временных и финансовых затрат потребителей услуг дополнительного образования...» [5].

Как и в Российской Федерации, в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) в Законе «Об образовании» № 128-П от 30.09.2016 г. понятие «дополнительное образование» включает в себя: дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки). [7].

На основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам [8] к образованию по дополнительным профессиональным программам допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и / или высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и / или высшее образование.

Реализация программы повышения квалификации (ПК) направлена, прежде всего, на развитие знаний и навыков по уже имеющейся квалификации, а также может быть направлена на получение новых знаний и компетенций, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности. Что касается программы профессиональной переподготовки, то она направлена на получение новых компетенций, необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности или приобретение новой квалификации [8].

Основными поставщиками на рынке услуг ДПО в Луганской Народной Республике являются образовательные организации высшего профессионального образования, которые занимают лидирующие позиции. В то же время на рынке услуг ДПО в Российской Федерации среди таких организаций могут быть как образовательные организации, так и компании, независимые образовательные центры и др.

Так, например, предприятия отрасли представлены корпоративными университетами, в которых обучаются сотрудники Сбербанка (АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»), Росатома (АНО ДПО «Техническая академия Росатома»), Газпрома и

других холдинговых структур (НОУ ДПО «Московская школа управления «Сколково», ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-технический центр»). Такие организации необходимы как для обучения и адаптации новых сотрудников, так и для постоянного повышения квалификации опытных специалистов. В ряде корпоративных университетов реализуются программы подготовки руководителей, что способствует карьерному росту сотрудников [1].

В статистической работе [1] отмечено, что в период с 2016 г. по 2020 г. численность организаций, которые осуществляли образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России, сократилась на 21%. Это связано с тем, что в данный период происходят процессы реструктуризации государственной системы среднего профессионального и высшего образования, что, в свою очередь, привело к сокращению числа образовательных организаций, а также и их филиалов. Данные по численности организаций ДПО представлены в табл. 1 [1].

Таблица 1

Численность организаций ДПО в РФ, 2016-2020 гг.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Численность организаций	6452	6099	5835	5377	5097
% к предыдущему году	-	-5,5	-4,3	-7,8	-5,2

Численность организаций ДПО по видам деятельности представлена в табл. 2.

Таблица 2

Численность организаций ДПО по видам деятельности в РФ, 2020 г.

Вид деятельности	Количество организаций
Организация дополнительного профессионального образования	1927
Профессиональная образовательная организация	1829
Образовательная организация высшего образования	639
Научная организация	118
Прочие	584
Всего	5097

Структура общей численности организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы в Российской Федерации в 2020 г., представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура общей численности организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы в Российской Федерации в 2020 г. [1]

Среди наиболее распространённых видов ДПО по категориям работников, на основании работы Дежиной И.Г. [4], можно выделить следующие категории:

- для руководителей высшего уровня первое место занимают ДПО в государственных образовательных организациях. Далее пользуется спросом корпоративное обучение: тренинги и мастер-классы с привлечением внешних специалистов, а также формы корпоративного обучения в виде курсов повышения квалификации с привлечением внешних специалистов;

- для руководителей среднего звена лидирующее положение занимает корпоративное обучение в виде курсов повышения квалификации с привлечением внешних специалистов, далее ДПО в государственных образовательных организациях, и наконец, корпоративное обучение: тренинги и мастер-классы с привлечением внешних специалистов;

- для специалистов с высшим образованием лидирующее положение занимает корпоративное обучение в виде курсов повышения квалификации с привлечением внешних специалистов, далее наставничество и корпоративное обучение в виде тренингов и мастер-классов с привлечением внешних специалистов.

Как справедливо отмечает автор [4], руководители высшего и среднего звена предпочитают ДПО, которые предоставляют образовательные организации. При этом компании, которые сами практикуют те или иные виды профессиональной подготовки / переподготовки сотрудников, слабо и неустойчиво сотрудничают с университетами. Только 30-35% компаний сотрудничали с вузами, что вдвое ниже, чем в развитых зарубежных странах.

Что касается численности реализованных программ дополнительного профессионального образования в РФ, то в период с 2016 по 2020 гг. она увеличилась на 61,2% (всего в 2020 г. было реализовано 288,1 тыс. программ, по сравнению с 2016 – 178,7 тыс. программ).

Такой активный рост количества программ ДПО связан, прежде всего, с процессами восстановления реального сектора экономики, увеличения спроса на повышение квалификации и переподготовку со стороны людей среднего и старшего возраста (доля которых в населении страны возросла). Также следует отметить тот факт, что увеличению количества программ ДПО способствовала и государственная политика развития непрерывного образования в России, а именно реализация с 2018 года Федерального проекта «Новые возможности для каждого» в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Постепенное развитие дистанционных форм дополнительного профессионального образования также сыграли важную роль. В работе Ободца Р.В., относительно использования маркетингового подхода в продвижении образовательных услуг, отмечается высокий уровень конкуренции на соответствующем рынке [9]. Однако по прогнозам экспертов и аналитиков РФ к 2025 году численность программ ДПО будет увеличиваться и может достичь 359,2 тыс. программ. Основными предпосылками к увеличению численности программ ДПО эксперты называют:

- переход части программ ДПО в формат онлайн, когда нет необходимости набора полной группы для начала курса;
- увеличение доли краткосрочных программ, которые дешевле и чаще повторяются в течение года;

- изменение подходов к управлению, когда востребованными становятся программы для бизнеса и руководителей;

- изменения в востребованных специальностях, появляются новые программы для рабочих специальностей, программы, связанные с цифровизацией всех рабочих процессов [1].

С развитием дистанционных технологий дополнительное профессиональное образование становится доступнее для специалистов. Обучаясь дистанционно, сотрудник может самостоятельно выбрать удобное время для ознакомления с материалом и прохождения контрольных испытаний без отрыва от работы.

В Луганской Народной Республике на базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля в Институте дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки по различным направлениям).

Актуализация развития непрерывного обучения как новой парадигмы образования объясняется всё более ускоряющимися объективными процессами устаревания знаний и необходимостью гибко, оперативно реагировать на требования общества и рынка к новым знаниям, умениям и отношениям.

В современных условиях система дополнительного профессионального образования становится не просто востребованной, но и одним из базовых условий успешной реализации всех изменений, связанных с переходом к новой экономике и инновационному развитию приоритетных отраслей Луганской Народной Республики [10, 11].

Уровень участия в непрерывном профессиональном образовании в ЛГУ им. В. Даля в 2019 г. составил 23% в соответствии с системой отчётности о непрерывном образовании, а в 2020 году этот показатель составил 35%. В дальнейшем профессиональном обучении принимают участие 68% мужчин, что на 64% больше, чем женщин. В отношении женщин необходимо учитывать ситуацию с жизнью и работой (уровень занятости, статус занятости, положение на работе, профессиональная квалификация и семейный контекст). В сопоставимых группах женщины чаще проходят дополнительное профессиональное образование, чем

мужчины. Например, в 2019 году на курсах повышения квалификации в университете прошли подготовку 46% женщин и 54% мужчин в возрасте от 25 до 70 лет. В этот же период переподготовку прошли 78% женщин и 26% мужчин. В 2020 году показатель участников по переподготовке составил 65% мужчин и 35% женщин.

Сравнительный анализ показывает, что мужчины в Республике представлены в обучении меньше, чем женщины. Также мы видим, что участие в дальнейшем обучении резко уменьшается с возрастом. Если рассматривать только занятых лиц вместо общей численности населения, то разница в участии в дальнейшем профессиональном обучении между отдельными возрастными группами уменьшается.

Проведенное исследование свидетельствует, что необходимо значительно расширить участие широких групп населения в дальнейшем обучении, несмотря на то, что организации в основном концентрируют дальнейшее обучение на относительно небольшом количестве сотрудников, и прежде всего на краткосрочных корректировочных курсах.

В Луганском государственном университете им. В. Даля в Институте дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения (ИДПОДО) к основным видам дополнительного профессионального образования, которые актуальны в экономической и социальной ситуации и позволяют специалистам увеличивать уровень профессионализма, приобрести новые умения и знания, дающие возможность работать в новой области, можно отнести:

- профессиональную переподготовку, результатом которой является выдача диплома государственного образца;
- кратковременное повышение квалификации с получением удостоверения по программам в объёме 72-100 академических часов или свидетельства о переквалификации по программам 100-500 часов;
- курсы, семинары, тренинги, мастер-классы, предполагающие как итог выдачу сертификата;
- стажировку для углубления практических знаний, навыков и умений;
- самообразование [10].

Так, например, по программам «1С: Бухгалтерия в бухгалтерском учёте», «Современные компьютерные технологии»,

за период 2018-2020 гг. переподготовку и повышение квалификации прошли более 200 человек (рис. 2).

Рис. 2. Динамика обучения граждан, ищущих работу, в ИДПОДО ЛГУ им. В. Даля

Рассмотрим на примере ИДПОДО динамику численности слушателей, прошедших обучение в сфере повышения квалификации педагогических работников с элементами дистанционного обучения (табл. 3).

Таблица 3

Динамика численности слушателей ИДПОДО, чел.

Направления подготовки	2016-2017 уч. год.	2017-2018 уч. год.	2018-2019 уч. год.	2019-2020 уч. год.
Педагогика высшей школы	20	30	40	98
Компьютерные науки	15	23	38	44
Деловой русский язык	40	37	41	52
Управление учебным заведением	23	20	28	34
Охрана труда	100	148	152	168
Другие	17	19	22	33
Всего	215	277	321	429

Как мы видим, наблюдается рост желающих повысить свой квалификационный уровень образования. Однако в связи с неопределённым статусом документов о прохождении повышения квалификации и достаточно высокими ценами на обучение, которые с каждым годом растут, учитывая экономические и политические

условия в регионе, количество слушателей является довольно низким для крупнейшего университета Республики.

Распространение лучших практик дополнительного профессионального образования прямо связывается с развитием всей системы образования данного уровня, что предполагает существенное её расширение в большинстве отраслей экономики Российской Федерации [2]. В результате, ИДПОДО ЛГУ им. В. Даля, при выходе на российский рынок дополнительного профессионального образования столкнётся с высокой конкуренцией среди подобных организаций с разной формой собственности и различным уровнем ресурсного обеспечения учебного процесса.

Выводы. Компаративный анализ процессов развития дополнительного профессионального образования и построение его модели в условиях интеграционных процессов Луганской Народной Республики с Российской Федерацией позволил выделить показатели, с помощью которых можно проводить оценку непрерывного образования в течение жизни, а именно:

- структура по формам собственности и масштабам развития организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы;

- количество слушателей по дополнительным профессиональным программам в разрезе различных направлений повышения квалификации и переподготовки;

- потребность рынка в переподготовке специалистов по отдельным направлениям;

- длительность периода, в течении которого слушатель не работает, но получает знания, вырабатывает новые умения и навыки;

- длительность периода обучения слушателей в смешанной форме, то есть без отрыва от производства и одновременно проходя обучение;

- показатель максимально эффективного использования времени в процессе непрерывного образования, определяемый отношением времени, когда человек и работает и учится, к длительности процесса непрерывного образования.

Анализ рынка ДПО в Российской Федерации позволил сопоставить возможности ИДПОДО ЛГУ им. В. Даля относительно выхода на соответствующий рынок. Организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования в

ЛНР, столкнутся с высокой конкуренцией среди подобных организаций на российском рынке с разной формой собственности и различным уровнем ресурсного обеспечения учебного процесса. В результате следует, что в процессах интеграции ЛНР в экономическое пространство на уровне соответствующих организаций должна выработываться соответствующая адаптивная стратегия.

Список использованных источников

1. Анализ рынка дополнительного профобразования в России в 2016-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/research/27268/>.

2. Беляков С.А. Дополнительное профессиональное образование: результаты мониторинга 2016 года / С.А. Беляков, А.В. Каравай, Е.А. Полушкина. – М.: Изд. дом. «Дело». 2014. – 215 с.

3. Винокурова С.Г. Применение инновационных педагогических технологий в дополнительном профессиональном образовании / С.Г. Винокурова // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2020. – № 5 (35). – С. 53-55.

4. Дежина И.Г. Дополнительное профессиональное образование для развития перспективных технологий: вклад вузов / И.Г. Дежина // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. – № 22 (5). – С. 22-31.

5. Коновалова Т.Е. Современный рынок услуг дополнительного образования: региональные аспекты развития / Т.Е. Коновалова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 7. – С. 65-73.

6. Кузьминов Я.И. Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования на рынке образовательных услуг / Я.И. Кузьминов, Д.Ю. Мигунова // Информационный бюллетень. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 52 с.

7. Об образовании: закон Луганской Народной Республики № 128-П: [принят Постановлением Народного Совета 30 сентября 2016 г.: по состоянию на 15 февраля 2021 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/>.

8. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам: приказ Министерства образования и науки ЛРН354-ОД: [утверждён 17 апреля 2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/ministr-obrazovaniya-i-nauki/19048-ob-utverzhenii-poryadka-organizacii-i-osuschestvleniya-obrazovatelnoy-deyatelnosti-podopolnitelnym-professionalnym-programmam.html>

9. Ободец Р.В. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики / Р.В. Ободец, В.Ю. Чернецкий // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 165-170.

10. Харитонов О.С. Актуальные вопросы дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения в условиях развития Республики: монография / О.С. Харитонов, Е.В. Ефременко, О.А. Носко, С.Г. Винокурова и др. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2020. – 70 с.

11. Харитонов О.С. Дополнительное профессиональное образование как один из видов непрерывного образования / О.С. Харитонов, О.А. Носко // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2019. – № 12 (30). – С. 156-160.

УДК 338.486

DOI

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМ БРЕНДОМ ГОСУДАРСТВА

**ТРОЩИНА М.В.,
старший преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрывается необходимость использования эффективных инструментов управления туристическим брендом государства. Обосновывается, что содержание эффективности туристического бренда следует рассматривать в разрезе двух аспектов. Экономическая эффективность отображает влияние бренда на весь спектр экономических показателей. Коммуникационная эффективность характеризует охват целевой аудитории.